

PARSELLYATIV KONSTRUKSIYALARNING LINGVOPOETIKASI (“OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ASARI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594376>

Yoqubjonova Mexrinoz Yaxyojon qizi

Andijon davlat universtiteti

Filologiya fakulteti

III-bosqich 303-guruh talabasi

Anotatsiya: *ushbu maqolada parsellyativ konstruksiyalar va ularning asardagi o’rni haqida ma’lumotlar berilgan. Parsellyativ konstruksiyalardan ellipsis va metafora haqida nazariy tushuncha va bilimlar berilgan. Berilgan misollar Tog’ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asaridan olingan.*

Kalit so’zlar: *parsellyativ konstruksiyalar, paranteza, poetik ta’kid, ellipsis, metafora.*

Bolgar tilshunosi I.Xadjov o’tgan asrning 30-yillarida parsellyativ konstruksiyalarni birinchi bo’lib tilga olgan. U gapning asosiy tarkibidan, vaqtdan oldinroq nuqta qo’yish yo’li bilan muayyan qismni uzib olish mumkinligiga e’tiborini qaratgan. Ayni shu o’rinda tadqiqotchi Stupkina rus tilshunosi L.Yu.Maksimovning yozma nutqda gapni bo’laklash hodisasini ifodalash uchun 1936-yilda “Parsellyatsiya” terminini qo’llanilganligini, 50-yillarda tadqiqotchi Efremov ham ana shunday qurilmalar uchun “Parsellyatsiya” terminini taklif etganligini aytadi. O’zbek tilshunosligida dastlab parsellyativ konstruksiyalar F.Isxoqov va B.Maskabov kabi tilshunoslar tomonidan “Ilovali konstruksiyalar” nomi ostida o’rganilgan.

Parsellyat konstruksiya asardagi muallif nutqida ham, qahramonlar nutqida ham keng qo’llaniladi. Ayniqsa, monologik va dialogik nutq shakllarida bunday tuzilmalar tamoman o’ziga xos tarzda namoyon bo’ladi. Mutaxassislar parsellyatsiya tashqi shakl jihatidan og’zaki nutqqa xos konstruksiyalarni eslatsa ham, u kitobiy sintaksis hodisasi ekanligini ta’kidlaydilar. Tilshunos M.Yo’ldoshev parsellyatli konstruksiyalarning birlamchi vazifasi asosiy gapdagi eng muhim mazmuniy va mantiqiy uzvni alohida ta’kidlash yo’li bilan shu uzvni poetik aktualashtirishdan iboratligini ta’kidlaydi.³⁴

Parsellyat asosiy qismga nisbatan sintaktik struktura jihatidan mustaqil pozitsiyada bo’lishiga qaramay, asosiy mazmuni qismning mazmun doirasiga aloqador bo’ladi. Bu o’rinda parsellyatning o’zini va o’zi tobe bo’lgan qismni

³⁴ M.Yo’ldoshev. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan. 2008.

poetik aktualashtirishga xizmat qilishini alohida ta'kidlash lozim. Parsellyatsiyani barcha yozuvchilar uslubiga bab-barovar xos usul sifatida baholab bo'lmaydi. U, tabiiyki, har bir yozuvchining individual uslubiga xos, badiiy-individual sintaksis hodisasidir.

Parsellyatli qurilmalar "Otamdan qolgan dalalar" asarida turli shakllarda qo'llanilganligini guvohi bo'lamiz. Ya'ni ega shaklidagi, kesim shaklidagi, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol shaklidagi, shuningdek, gap va mikromatn shaklli parsellyatsiyalar yozuvchi maqsadini amalga oshirishda muhim poetik vosita sifatida qo'llanilgan. Bundan tashqari, parsellyatlar monologik nutqda ham, dialogik nutqda ham yozuvchining badiiy-estetik niyatiga bog'liq holda badiiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, dialogik nutqdagi parsellyativ qurilmalar nafaqat poetik ta'kid, balki tabiatan og'zaki va yozma nutqning aralash holatidagi murakkab kartinasini qulay tasvirlash imkoniyatiga egaligi bilan katta ahamiyatga molik hodisa hisoblanadi. Yozuvchi badiiy matnda bunday konstruksiyalarga murojaat qilish orqali ta'kidlashni istagan ma'lum bir so'zni yoki gap ichidagi muhim fikr ifodalovchi bo'lakni alohida gap sifatida taqdim qilish va og'zaki so'zlashuv nutqi intonatsiyalarini aniq aks ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi: Bu dunyoda bitmaydigan ish bormi. Gaplashdim. Harakat boshlangan. Kutib tur. Lekin yigirma besh foizi ularniki. Bemalol, - jon holatda ikkala qo'lini siltadi Isomiddin. - Uchalasi bir millionga yaqin turadi. Men uch yuz ming beraman. Oldindan.

Tog'ay Murodning badiiy matndagi parsellyativ qurilmalarning qo'llanish o'rni va tarzini kuzatish orqali badiiy matnning sintaktik tabiatini yanada teranroq anglashimiz mumkin. Shuningdek, parsellyativ konstruksiyalarning matndagi realizatsiyasini tekshirish orqali og'zaki nutqning kashf etilmagan imkoniyatlarini hamda bu boradagi yozuvchining lisoniy mahoratini ham yuzaga chiqarish mumkin. Parsellyat asosiy gap ichiga konstruksiyaning leksik grammatik tarkibini o'zgartirmagan holda kira oladi, ya'ni parsellyatsiyalangan konstruksiyani deparsellyatsiyalash mumkin. Ilova esa asosiy gap ichida konstruksiyaning leksik grammatik tarkibini o'zgartirmagan holda kira olmaydi.

Parsellyatsiya hodisasi ta'kidlamoqchi bo'lgan qismni alohida kommunikativ birlik maqomida gapning oxiriga chiqarishdan iborat usuldir.³⁵ Ekspressiv sintaksis bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlarda paranteza termini ostida o'rganilayotgan hodisa ba'zi jihatlari bilan parsellyatsiyaga o'xshab ketadi. Har ikki hodisa ham badiiy adabiyotda yozuvchining muayyan maqsadi talabiga ko'ra reallashadi va lingvopoetik qimmat kasb etadi. Parantezada ham, parsellyatsiyada ham gap, asos va unga aloqador qism "bo'laklangan" bo'ladi. Lekin parsellyativ

³⁵ I.Toshaliyev. Hozirgi o'zbek tili. Sintaksis. Sintaktik va sintagmatik qayta bo'linish. Parsellyatsiya. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 2004.

konstruksiya deparsellyatsiyalanganda hech qanday o'zgarishsiz bitta yaxlit gap yuzaga kelishi hamisha kuzatiladi. Parantezali konstruksiyalarda esa qavs, vergul yoki boshqa tinish belgilari bilan ajratilgan gap o'zicha mustaqil holda shakllanadi.

Masalan:

-Manavi sinf rahbaridan so'rang, aytib beradi.

-Buyoq chin aytayapti, o'rtoq direktor. Abil mergan odam emas. Bir safar bolasini darsda bir-ikki tutib edim. Otasiga borib aytibdi. Bir mahal mergan uyimizga bostirib borsa bo'ladimi.

Yelkasida miltiq!

-Xa-da, miltiq bo'lgandayam – qo'shog'iz miltiq.

Bu gapimizda miltiq so'zi paranteza hodisasiga uchragan.

Parantezali konstruksiyalarda esa qavs, vergul yoki boshqa tinish belgilar bilan ajratilgan gap o'zicha mustaqil holda shakllangan.

Asarda biz ellips hodisasini ham kuzatishimiz mumkin. Ellips (yunoncha – tushish, tushirilishi) deb nutqiy aloqa jarayonida gap bo'laklarining muayyan maqsad bilan tushirilish hodisasiga aytiladi. Ellipsisni maqollarda juda ko'p uchratamiz. So'zlarning tushirilishi natijasida yozuvchi asarda maqollardan foydalanadi. Chunki bu usul so'zlarni tejash uchun yordam beradi. Masalan:

Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda.

O'ynab qo'yay! Maqoldan-da o'ynab qo'yay, shu maqolni aytmish eldan-da o'ynab qo'yay.

Dala ko'ngli nozik bo'ladi, vaqt-bevaqt oralay bersa ko'ngliga oladi.

Dala fe'li injiq bo'ladi, bot-bot traktor sola bersa aynib qoladi.

Dala tekislanib qoladi. Dala zichlanib qoladi. Dala tosh-metin bo'lib qoladi. Bu gaplarimizda metafora hodisasini ko'rishimiz mumkin. Chunki dalaning fe'li injiq bo'lmaydi. Quyidagi misollarga e'tibor beraylik:

Dalalarim entikdi. Dalalarim uyg'ondi. Dalalarim ko'z ochdi. Dalam meni imladi.

Kim entikadi? Toliqqan inson entikadi yoki bo'lmasam chaqaloqlar onasini qo'msab, entikib yig'laydi. Dehqonqulning dalalari qarovsiz qolganida Dehqonqulning kelishiga entikishini yozuvchi badiiy ta'sirchanlikni oshirish uchun ifodalagan.

Dalalarim uyg'ondi.

Dalalarim ko'z ochdi. Bu gaplarda esa xuddi inson ertalab uyqudan turgani kabi dalalar ham erta bahorda uyg'onishini yozuvchi juda chiroyli ifodalagan.

Dalam meni imladi, dalam meni chorladi. Bu misollarda ham badiiy tasvir aks ettirilgan. Chunki biror-bir kishini boshqa birovni o'ziga qaratish uchun imlab chaqiradi. Dalaning tili bo'lmaydi. Shuning uchun ham yozuvchi asarda imladi so'zini ishlatadi.

Parsellyatsiya natijasida murakkab, hajman katta sintaktik struktura nisbatan ixcham jummalarga bo'laklanadi. Nisbiy semantik va sintaktik mustaqil konstruksiyalar miqdori oshadi, bunday holatlarda, albatta, tegishli qismlarning mantiqiy-poetik ta'kidlanish darajasi ortadi. Nutqning bunday sintaktik quyushuvi, tabiiyki, uning badiiy-estetik quyushuvi olib keladi, ya'ni semantik-sintaktik quyushuvi lingvopoetik quyushuvi bilan birgalikda voqelanadi. Aytish mumkinki, badiiy matnda sintaktik-poetik quyushuv yuz beradi. Bu, albatta, matn badiiyatini ta'minlashda o'ziga xos sintaktik zaxiradir.

Kattalardan do'qlar eshitdim, lalmi-lalmi, qanday do'qlar lalmi-lalmi. Bunda ravish holi alohida ta'kid olib, parsellyatsiya hodisasi uchraydi. Asarda yozuvchi bu so'zni parsellyat sifatida gapdan tashqariga olib chiqmagan bo'lsa ham so'zlar takror qo'llanilganligi uchun kitobxonlar e'tiborini o'ziga tortadi.

Shunda peshonamda chuqur-chuqur ajinlar chiziq tortdi. Bu gapda aniqlovchini parsellyatsiya sifatida gapdan tashqariga chiqarish mumkin. Parsellyativ konstruksiyalarning qo'llanish o'rnini va tarzini kuzatish orqali badiiy matnning sintaktik tabiatini yanada teranroq anglashimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, bunday konstruksiyalarning badiiy matndagi realizatsiyasini tekshirish orqali og'zaki nutqning hali kashf etilmagan imkoniyatlarni hamda bu boradagi yozuvchining lisoniy mahoratini o'rta qo'yishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.M.Yo'ldoshev. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan. 2008.
- 2.M.Yo'ldoshev. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan. 2007.
- 3.A.Mamajonov., M.Abdupattoyev. Matn sintaksisi. – Toshkent. 2002.
- 4.I.Toshaliyev. Hozirgi o'zbek tili. Sintaksis. Sintaktik va sintagmatik qayta bo'linish. Parsellyatsiya. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 2004.